

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Азизов Вохидхужа Зоҳид угли

СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЕ Se_2S_3 ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

YOUR SEAL

HONORED MENTION